

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КРИПТОВАЛЮТАЛАРДЫҢ АЙНАЛЫМЫН ҚЫЛЫСТЫҚ-ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҚТАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ

ТУСУБЕКОВА АЛИНА КАДЫРКУЛОВНА

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің тарих және құқық
факультетінің, құқықтану кафедрасының магистранты
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Әлемдік экономиканың қазіргі даму кезеңі қаржылық нарықты жедел цифрландырумен сипатталады. Бұл түбегейлі жаңа бағыт – криптовалютаның пайда болуына және жаппай қолданысқа енуіне әкелді. Блокчейн технологиясына негізделген цифрлық активтердің пайда болуы мемлекеттің алдына құқықтық реттеу мен қылмыстық-құқықтық қорғаудың тиімді жүйесін дамытуына бағыт берді. Қазақстан Республикасы цифрлық индустриясын дамыту бойынша көшбасшылардың бірі болғандықтан инновациялық өзгерістермен қатар, құқықтық қауіпсіздікті ұштастыра отырып, криптовалюта айналымында ауқымды саясат құру қажеттілігі туындады [1].

Осыған орай зерттеудің негізгі мақсаты Қазақстан Республикасындағы криптовалюта айналымын қылмыстық-құқықтық реттеу мәселелерін анықтап, цифрлық активтерді пайдалана отырып жасалатын қылмыстық іс-әрекеттердің алдын алу шараларын жетілдіру бойыншы практикалық ұсыныстар беру.

Негізгі міндеттер болып қылмыстық құқық кодексінде криптовалюталардың құқықтық мәртебесін анықтау арқылы өзге дамыған елдермен салыстыру, артықшылық пен кемшіліктерін атап көрсету.

Зерттеу әдістемесі жалпы ғылыми және арнайы құқықтық талдау әдістерінің жиынтығына негізделген. Цифрлық технологиялары дамыған елдермен салыстырмалы талдау талдау жүргізу арқылы еліміздегі қылмыстық-құқықтық кодекстің тиімділігін анықтау.

Осылайша зерттеу нәтижелері криптовалюталарды тиімді қылмыстық-құқықтық реттеу заңнамасы тек қана өзгерістерге емес, сонымен қатар технологиялық және цифрлық сауаттылықты арттыруға да мұқтаж екендігі анықталды.

Жүргізілген зерттеудің ғылыми құндылығы оның алдын алу шараларымен және халықаралық практикамен бірге еліміздегі криптовалюталарды реттеудің қылмыстық-құқықтық аспектілерін жүйелі әрі кешенді түрде талдануында.

Ал зерттеулердің практикалық маңыздылығы цифрлық қауіпсіздіктің ұлттық стратегияларын шығарып, қылмыстық заңнамаларға өзгерістер мен қосымша тараулар енгізілуіне қажеттілігінде.

Осылайша цифрлық экономиканың дамуы қылмыстық құқық бұзушылықтармен қатар жүретіні сөзсіз. Сондықтан криптовалюта айналымының қылмыстық-құқықтық және профилактикалық моделін құру құқықтық тәртіпті қамтамасыз етудің, азаматтардың мүдделерін қорғаудың негізгі бағыты болып табылады. Криптовалюта айналымын жан-жақты, егжей-тегжейді бақылайтын шаралардың тоқтаусыз жұмыс жасауы тек қана мемлекет үшін ғана емес, сонымен қатар нарықтың қатысушылары және қарапайым халықтың да құқықтық мүдделерін қорғауға көмектеседі.

Түйін сөздер: криптовалюта, биржа, экономика, биткоин, блокчейн, цифрлық технологиялар, статистика.

Кіріспе

XXI ғасырда цифрлық технологиялар мен қаржылық инновациялардың дамуы экономикалық нарықтың жаңа формаларын тудырды. Олардың арасында криптовалюта ерекше орын алады. 2009 жылы алғашқы орталықтандырылмаған цифрлық валюта болған

«биткойн» пайда болғаннан бері әлем түбегейлі жаңа құбылысқа тап болғандай. Мемлекет те, орталық банктер де бақыламайтын қаржы құралы Блокчейн (блоктар тізбегі) технологиялары мен криптовалюта операциялары тараған сайын оларды құқықтық тұрғыдан түсіну және реттеу қажеттілігі туындады [2].

Криптовалюта инвестициялардың жаңа әдісін ғана емес, сонымен бірге ауыр қылмыстық құқық бұзушылықтардың таралу себебі де болды. Криптовалюталардың анонимділігі мен орталықтандырылмаған жүйесі алаяқтық, салықтан жалтару, терроризмді қаржыландыру және ақшаны жылытату сияқты қылмыстардың жаппай көбеюіне себеші болды. «Chainalysis» талдау орталығының 2024 жылғы мәліметтері бойынша, әлемдік криптовалюта айналымындағы заңсыз транзакциялардың үлесі шамамен 0,34% құрады, бұл жылына 20 миллиард АҚШ долларынан асады [3].

Ал еліміз үшін бұл мәселе ерекше өзекті. Өйткені 2020 жылдан бастап арзан электр энергиясы мен цифрлық активтерді қадағалайтын жеке заң жоқ немесе жетілмеген күйде болғандықтан, криптовалюта айналымының қарқынды өсуі байқалды. Осылайша «Қазақстан Республикасындағы цифрлық активтер туралы» 2023 жылғы 6 ақпандағы шыққан заң құқықтық жүйенің даму кезеңінің жаңа бағыты болды. Бірақ сонымен қатар қылмыстық іс-әрекеттердің жаппай таралғандығын ашып көрсетті [4].

Қабылданған заң, жаңа ереже болғандығына қарамастан, елімізде криптовалюта айналымында көптеген құқық бұзушылықтар сақталуда. Қазақстан Республикасының Ішкі Істер Министрлігінің 2025 жылғы мәліметінше соңғы екі жылда криптовалюта әлемінде 1000-нан аса қылмыстық іс қозғалған. Бұндай деректер экономикалық салада қабылданған заңдарға өзгерістер енгізіп, бүгінгі таңдағы экономикалыққа нарыққа бейімді болу керектігін көрсетеді [5].

Тақырыпты таңдау өзектілігі криптовалюта айналымына байланысты қылмыстық-құқықтық мәселелердің ғылыми тұрғыдан түсіну қажеттілігі, сондай-ақ осы саладағы қылмыстардың алдын алудың тиімді көздерін қарастыруға бағытталған.

Зерттеу объектісі ретінде – криптовалюта мен цифрлық активтердің айналымы процесінде туындайтын қоғамдық мәселелер.

Зерттеу міндеті – цифрлық активтердің аясында болатын қылмыстық іс-әрекеттерді бақылайтын Қазақстан Республикасындағы заңнамалардың жауапкершілігі және олардың құқықтық тұрғыдан алдын алу шаралары.

Зерттеудің мақсаты – Қазақстан Республикасындағы криптовалюта айналымын қылмыстық-құқықтық реттеудің бүгінгі күндегі мәселелерін анықтау және талдау, заңнамалардың қаншалықты тиімді жұмыс жасайтындығын анықтап, оны жетілдіруге бағытталған жүйелер ұсыну.

Зерттеудің негізгі міндеттері – қылмыстық-құқықтық әлемде криптовалютаның мәнін түсініп, заңнамаларға талдау жасау. Сонымен қатар дамыған елдер модельмен салыстыра келе, артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыра отырып, қылмыстық іс-әрекеттерді азайтуға бағытталған құқықтық, білім беру және технологиялық шаралады дайындау.

Зерттеу гипотезасы – еліміз цифрлық активтер аясында құқықтық жүйені қалыптастыру сатысында тұр, алайда криптовалютаны пайдалана отырып қылмыстарды толық құқықтық қорғауда қамтамасыз етпейді. Ал заңнаманы жан-жақты зерттеу, өзгерістер енгізу арқылы мемлекеттің құқықтық қауіпсіздігін нығайтуға қабілетті.

Зерттеу әдістері – жалпы ғылыми, жеке ғылыми және арнайы әдістердің жинтығынан тұрады. Диалектикалық әдіс криптовалюта қастынастарының даму динамикасын талдауға қолданылса, салыстырмалы-құқықтық әдіс Қазақстан, Ресей, Жапония және АҚШ-тың криптовалюталарды реттеудегі тәжірибесін салыстыру үшін қолданылады. Ал статистикалық талдау осы саладағы қылмыстардың сандық көрсеткіштерін анықтауға және бағалауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жүйелік, қаржылық, салықтық, әкімшілік және криминологиялық талдау криптовалюталар әлеміндегі қылмыстардың себептерін анықтап мәселені тұтастай қарастыруды қамтамасыз етеді.

Қылмыстық-құқықтық реттеу нысаны ретінде криптовалюталарды ғылыми тұрғыда зерттеу соңғы 15 жылда белсенді дамып келеді. Шетелдік зерттеулердің ішінде С. Накане мен Т. Катонның (Japan FinTech Journal, 2022) еңбектерін атап өтуге болады. М. Кроуфорд пен А. Брукстың (Harvard Law Review, 2023) еңбектерінде ақша жылыстатудың халықаралық деңгейдегі схемалары жайлы жазады. Ал ТМД елдерінде криптовалюталардың құқықтық тұрғыда зерттеумен Е. Трофимова, В. Капустин, А. Луговая айналысты. Елімізде бұл тақырыптағы алғашқы жұмыстар жақында ғана пайда бола бастады. А. К. Қасымова мен Б. М. Жәнібектовтың 2023 еңбектерін атап өтуге болады [6] [7] [8] [9] [10].

Зерттеу материалдары мен әдістері

Зерттеу аясында Қазақстан Республикасының Ішкі Істер Министрлігінің деректері бойынша елімізде 2024-2025 жылдар аралығындағы криптовалюталарға байланысты қылмыстық істерге талдау жүргізілді. Қылмыс түрлері бойынша бөлінген 1032 қылмыстық іс анықталды. 1 кестеде көрсетілгендей ең үлкен үлес салмағы – алаяқтық әрекеттер болып отыр (шамамен 60%). Ал криптовалюталарың заңсыз қызметы (24%) лицензиялау мен бақылаудың әлсіздігін көрсетеді. Ақша жылыстатуға байланысты істердің үлесі де елеулі (13%).

Кесте 1. Қылмыстық істерге талдау

№	Қылмыс түрлері	Істер саны	Жалпы санның үлесі, %	Шамамен зиян, % (АҚШ доллары, млн)	Бір істің шығыны, (АҚШ доллары, млн)
1	Алаяқтық	612	59,3	4,7	7680
2	Ақшаны жылыстату	248	24	2,1	8470
3	Биржаның заңсыз жұмысы	134	13	1,3	9700
4	Басқа да қылмыстар	38	3,7	0,6	15800
5	Қорытынды	1032	100%	8,7	

Ескерту: [5] деректер негізінде құрастырылған

Заңнаманың тиімділігін салыстыру үшін 2025 жылғы жағдай бойынша Қазақстан, Ресей және Жапония бойынша деректер қаралды. 2 кестеде көрініп тұрғандай еліміз құқықтық реттеудің өтпелі кезеңінде тұр. Арнайы қылмыстық нормалар мен криптовалюта айналымын бақылаудың қатаң жүйесі қолданылатын Жапониядан айырмашылығы, Қазақстанда әкімшілік және қылмыстық құқық бұзушылықтар арасындағы жауапкершілікті ажырату жоқ. Ресей моделі Қазақстандыққа жақын, бірақ шектеу шараларына көбірек назар аударылған.

Кесте 2. Заңнамаларды салыстыру

№	Көрсеткіш	Қазақстан	Ресей	Жапония
1	Құқықтық мәртебе	Цифрлық актив	Мүлік	Төлем құралы
2	Жеке заң	Бар	Бар	Бар
3	Қылмыстық-құқықтық реттеу	Қылмыстық кодексте арнайы тарау жоқ	Қылмыстық кодексте арнайы тарау жоқ	Арнайы нормалар бар
4	Реттеу кезеңі	Қалыптасу (бірінші жүйелік заң)	Қалыптасу. Бақылауға баса назар аудару	Дамыған реттеу жүйесі

5	Салық	Қалыптасу кезеңінде	Цифрлық активтерден алынатын табыс салығы	Прогрессивті салық (15-55%)
---	-------	---------------------	---	-----------------------------

Ескерту: [5] деректер негізінде құрастырылған

Осылайша Қазақстан, Ресей және Жапония заңнамаларын салыстырмалы талдау еліміздегі модель шектеулі бақылауды ғана қамтамасыз ететіндігі мәлім болды. Ал Жапониядағы нарықтық дамыған жүйе әлі іске қосылмаған.

Осылайша қылмыстық-құқықтық реттеуді жетілдіру және криптовалюта саласындағы қылмыстардың алдын алу үшін Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде цифрлық активтерді, криптовалютамен алаяқтық, криптобиржаның заңсыз қызметі, цифрлық активтердегі қаражатты заңдастыру сияқты арнайы қылмыстық тараулар жеке бөлім ретінде қаралуы керек.

Сонымен қатар Қаржы мониторингі агенттігімен және құқық қорғау органдары бірге жұмыс жасап, мәліметтерді орталықтандыру қажет. Банк қызметкерлері, тергеу органдары және құқықтық нормаларды қадағалайтын органдар арнайы оқыту шараларын ұйымдастыру керек. Қарапайым халықтың да цифрлық сауаттылығын нығайту мақсатында цифрлық активтерді қауіпсіз пайдалану үшін білім беру орталықтары мен онлайн-платформалар жұмыс жасауы керек.

Ал криминологиялық тұрғыдан алғанда, мемлекеттің негізгі міндеттерінің бірі криптовалюта арқылы орын алып жатқан қылмыстық іс-әрекеттерді заңды түрде болдырмау. Заңды түрде жұмыс жасайтын криптовалюта айналымы мен құқық қорғау органдарының арасындағы өзара шараларды реттейтін тікелей нормаларды толықтыру арқылы күдікті операция түрлерін онлайн режимде бақылауда ұстап тұру да қылмыстық құқық бұзушылықтардың азаюына септігін тигізеді.

Жасалған тұжырымдардың дұрыс немесе бұрыс екендігін растау үшін және криптовалюталық құқық бұзушылықтарға қарсы іс-шаралардың тиімділігін сандық талдау үшін сараптамалық бағалау жүргізілді. Зерттеуге Қаржылық мониторинг, құқық қорғау қызметі, киберқауіпсіздік және цифрлық активтерді реттеу саласында практикалық тәжірибесі бар әртүрлі мемлекеттік және жеке құрылымдардан 5 сарапшы қатысты. Берілген сандық бағалардың құпиялығы мен тәуелсіздігін қамтамасыз ету мақсатында сарапшылардың есімдері ашылмайды.

Сараптама тобының сипаттамасы:

1. 1-сарапшы – қаржы мониторингі департаментінің қызметкері, жұмыс тәжірибесі 10 жыл.

2. 2-сарапшы – Жоғарғы оқу орнының қылмыстық құқық кафедрасының педагогы

3. 3-сарапшы – криптехнология саласындағы талдаушы

4. 4-сарапшы – консалтингтік компанияның заңгері

5. 5-сарапшы – қаржы институтының өкілі

Бағалау 1-ден 5-ке дейінгі шкала бойынша жүргізіліп, 1 – шараның тиімділігі өте төмен, 5 – тиімділігі жоғары деген қағидалар қойылды.

Арифметикалық ортасын табу үшін барлық бағаларды қосып, оны сарапшы санына бөлінді: $(3+4+2+4)/4= 3,25$

3 кестедегі деректерге сүйене отырып, орташа тиімділік көрсеткіші 5-тен 3,25 құрады, бұл қолданыстағы алдын алу шараларының тиімділігінің орташа деңгейін көрсетеді.

Кесте 3. Сарапшылардың бағалары.

№	Алдын алу шаралары	Мазмұны	Тиімділікті бағалау
1	Қаржылық мониторинг	Күдікті транзакцияларды қадағалау	3

2	Крипто биржаларын лицензиялау	Тіркеуге қойылатын талаптар	4
3	Цифрлық сауаттылықты арттыру	Банктер пайдаланушылары мен қызметкерлерін оқыту	2
4	Банктердегі ішкі бақылау	Ішкі тексерулер	4

Ескерту: автордың деректері негізінде құрастырылған

Жүргізілген талдау бойыншы сарапшылар ең тиімді деп криптобиржаларды лицензиялауға және қаржы ұйымдарындағы ішкі бақылауға байланысты шаралар екендігін көрсетті. Халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға бағытталған шаралар тиімсіз болып шықты, бұл криптоэкономика және қаржылық қауіпсіздік саласындағы білім беру жұмыстарын дамыту қажеттігін көрсетеді.

Сарапшылар сонымен қатар алдын алу шараларының тиімділігін арттыру үшін қаржы мониторингі мен құқық қорғау органдары арасындағы қарым-қатынасты дамытып, ведомствоаралық өзара іс-шараларды нығайту керектігін атап өтті.

Жүргізілген зерттеу Қазақстан Республикасында криптовалюталарды құқықтық реттеу белсенді қалыптасу сатысында тұрғанын, бірақ цифрлық экономика мен киберқылмыстың өсуіне байланысты сын-қатерлерге әлі де толық көлемде жауап бермейтінін көрсетті. Қабылданған "Цифрлық активтер туралы" Заң цифрлық активтер саласындағы ұлттық құқықтық саясатты қалыптастырудағы алғашқы жүйелі қадам болды, алайда ол егжей-тегжейлі қылмыстық-құқықтық нормаларды қамтымайды.

Расында да, криптовалюта айналымындағы қылмыстардың алдын алудың ерекше маңызы бар. Өйткені бұл құқық бұзушылық жасамас бұрын да тәуекелдерді азайтуға бағытталған құқық қорғау ғана емес, сонымен бірге алдын-алу стратегиясы. Алдын алу шараларына қаржылық мониторинг, нарық қатысушыларын лицензиялау, цифрлық сауаттылық деңгейін арттыру, сондай-ақ халықаралық ынтымақтастық жатады. Алайда олардың Қазақстандағы тиімділігі сараптамалық бағалау нәтижелері бойынша орта есеппен 3,2-ні құрайды, бұл криптовалюта айналымындағы қылмыстардың алдын алу жүйесін жан-жақты нығайту қажеттігін көрсетеді.

Қорытынды

Жалпы елімізде криптовалюталарды қылмыстық-құқықтық реттеу терең әрі жан-жақты зерттелуді қажет ететіндігі сөзсіз. Арнайы нормалар енгізу, зерттеу орталықтарын құру және алдын алу шараларын дамыту инновациялық өзгерістер мен құқықтық қауіпсіздікті тиімді басқаруға көмектеседі.

Еліміз цифрлық активдерің заңды және қауіпсіз айналымы саласында бүкіл әлем бойынша көшбасшы болуына потенциалы жеткілікті, оны арнайы сарапшылар да атап өтті. Бірақ бұл жол кешенді, жүйелі және халықаралық масштабта жүргізілген тиімді іс-шаралар болуы шарт.

Осылайша жүргізілген зерттеу криптовалюта саласында тиімді қылмыстық-құқықтық инфрақұрылым құру тек құқықтық қажеттілік қана емес, сонымен қатар мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігі мен экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін шара екендігін дәлелденді.

Халықтың және қаржы секторы қызметкерлерінің цифрлық сауаттылығын арттыру да маңызды бағыт болып табылады. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, криптовалюталардың жұмыс істеу механизмдері туралы білімнің төмен деңгейде болуы алаяқтықтың, инвестициялық пирамидалардың өсуіне ықпал етеді. Осыған байланысты білім беру және кәсіптік даярлау жүйесінде де қаржылық қауіпсіздікті үйрету маңызды қадамдардың бірі.

Осы бағыттарды іске асыру мемлекеттік цифрлық инновацияларды дамытуда қолдай отырып, криптовалюталарды пайдаланудың қылмыстық нысандарына тиімді қарсы тұруға мүмкіндік береді. Криптотехнология әлемдік экономиканың жаңа құралы бола отырып, қауіп-

қатер көзі немесе тұрақты өсу құралы бола алады. Бұл құқықтық реттеудің сапасына және бақылау шараларының дамуына байланысты болмақ.

Ұзақ мерзімді перспективада Қазақстан цифрлық нарықты реттеу моделін қалыптастыруға қабілетті. Құқықтық нормалар, техникалық стандарттар және алдын алу шаралары бірыңғай кешенді жұмыс істей алатын жүйе бәсекеге қабілетті цифрлық экономиканы қалыптастыра алады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Мелдебеков А. С. (2019) «Блокчейнде генезис блоктың маңызы» № 50 (288). – С. 596-601 – moluch.ru [Онлайн]. Қолжетімді: <https://moluch.ru/archive/288/65323> (Қол жетізілген күні: 7 қараша 2025ж.). - **электрондық ресурс**
2. Криптовалюта (2011) - Википедия материалы [Онлайн]. Қолжетімді: <https://ru.wikipedia.org/wiki> (Қол жетізілген күні: 8 қараша 2025 ж.). - **электрондық ресурс**
3. The Chainalysis (2024) – «2024 Crypto Crime Trends» [Онлайн]. Қолжетімді: <https://www.chainalysis.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction> (Қол жеткізілген күні: 8 қараша 2025 ж.). – **ағылшын тіліндегі журнал**
4. Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің ақпараттық-құқықтық жүйесі, 06.02.2023 – adilet.zan.kz [Онлайн]. Қолжетімді: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2300000193> (Қол жеткізілген күні: 7 қараша 2025ж.). – **заңнамалық және нормативтік құжаттар**
5. Polisia.kz [Онлайн]. Қолжетімді: <https://kazpravda.kz> (Қол жеткізілген күні: 10 қараша 2025 ж.). – **электрондық ресурс**
6. С. Наканэ и Т. Като (2022) «Japan FinTech Journal» [Онлайн]. Қолжетімді: <https://www.noandt.com/en/publications/publication20220324-4/> (Қол жеткізілген күні: 10 қараша 2025 ж.). – **ағылшын тіліндегі журнал**.
7. М. Кроуфорд, А. Брукстың (2023) «Harvard Law Review» [Онлайн]. Қолжетімді: <https://harvardlawreview.org/> (Қол жеткізілген күні: 10 қараша 2025 ж.). – **ағылшын тіліндегі журнал**.
8. Е. Трофимова, В. Капустин (2022) «Преимущества и недостатки криптовалюты» [Онлайн] DOI 10.24412/2411-0450-2022-5-1-105-107. – **орыс тіліндегі журнал**.
9. А. Луговая (2023) «Тенденции развития криптовалюты в современных условиях» [Онлайн] DOI 10.21777/2587-554X-2023-2-25-32. – **орыс тіліндегі журнал**.
10. А. К. Қасымова, Б. М. Жәнібеков (2024) «Проблемы уголовно-правового регулирования цифровых активов в Казахстане» №3(87). б. 45-58. – **орыс тіліндегі мақала**